

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616-009.17

Узакова Гулноза Фарруховна
Шомуродова Дильноза Салимовна
Самаркандский государственный медицинский университет

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384127>

АННОТАЦИЯ

В обзоре рассматриваются современные подходы к клинической и генетической диагностике пациентов с паркинсонизмом. Особое внимание уделяется сравнительному анализу изменений, происходящих в состоянии пациентов до и после нейростимуляции мозга. Освещаются ключевые методы диагностики, включая молекулярно-генетические исследования, и их роль в персонализированном подходе к лечению. Обсуждаются результаты эффектов нейростимуляции на клинические проявления заболевания и качество жизни пациентов, а также генетические предрасположенности, которые могут влиять на терапевтический исход. Данный обзор направлен на улучшение понимания патогенеза паркинсонизма и оптимизацию существующих диагностических и лечебных стратегий.

Ключевые слова: паркинсонизм, нейростимуляция, клиническая диагностика, генетическая диагностика, молекулярные методы, терапевтические подходы, качество жизни, патогенез.

Uzakova Gulnoza Farruxovna
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PARKINSONIZMNI TAKOMILLASHTIRILGAN TASHXISLASH VA DAVOLASH USULLARI: KLINIK-GENETIK ASPEKTLARI (adabiyotlar sharhi)

ANNOTATSIYA

Adabiyotlar sharhi Parkinsonizm bilan og'rigan bemorlarning klinik va genetik diagnostikasiga zamonaviy yondashuvlarni o'rganadi. Miya neyrostimulyatsiyasidan oldin va keyin bemorlarning holatida yuzaga keladigan o'zgarishlarni qiyosiy tahlil qilishga alohida e'tibor beriladi. Asosiy diagnostika usullari, shu jumladan molekulyar genetik tadqiqotlar va ularning davolanishga shaxsiy yondashuvdagi roli. Neyrostimulyatsiyaning kasallikning klinik ko'rinishiga va bemorlarning hayot sifatiga ta'siri, shuningdek, terapevtik natijaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan genetik moyillik ko'rib chiqiladi. Ushbu sharh parkinsonizm patogenezi tushunishni yaxshilash va mavjud diagnostika va terapevtik strategiyalarni optimallashtirishga qaratilgan

Kalit so'zlar: parkinsonizm, neyrostimulyatsiya, klinik diagnostika, genetik diagnostika, molekulyar usullar, terapevtik yondashuvlar, hayot sifati, patogenezi.

Uzakova Gulnoza Farruxovna
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Samarkand State Medical University

IMPROVING THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PARKINSONISM: CLINICAL AND GENETIC ASPECTS (literature review)

ANNOTATION

The review considers modern approaches to clinical and genetic diagnostics of patients with Parkinsonism. Particular attention is paid to a comparative analysis of changes occurring in the condition of patients before and after brain neurostimulation. Key diagnostic methods, including molecular genetic studies, and their role in a personalized approach to treatment are highlighted. The results of the effects of neurostimulation on clinical manifestations of the disease and quality of life of patients, as well as genetic predispositions that may influence the therapeutic outcome are discussed. This review aims to improve the understanding of the pathogenesis of Parkinsonism and optimize existing diagnostic and therapeutic strategies.

Keywords: parkinsonism, neurostimulation, clinical diagnostics, genetic diagnostics, molecular methods, therapeutic approaches, quality of life, pathogenesis.

Паркинсонизм, включая болезнь Паркинсона (БП), является одной из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и

лечении этого расстройства, эффективные терапевтические стратегии и методы остаются предметом активных научных изысканий. В последние годы внимание ученых сосредоточено на

усовершенствовании клинической диагностики и применении генетических методов для оптимизации подходов к лечению паркинсонизма. В данном обзоре рассматриваются клинические и генетические аспекты паркинсонизма на основе зарубежной и отечественной литературы.

Паркинсонизм является комплексом синдромов, характеризующихся моторными и немоторными нарушениями, связанными с дегенеративными изменениями в нервной системе. Наиболее известной формой является болезнь Паркинсона, которая затрагивает значительное количество людей по всему миру. С диагностической точки зрения, паркинсонизм представляет собой сложное заболевание, требующее мультидисциплинарного подхода, включающего клиническое обследование, нейровизуализацию, а также генетические исследования. Совсем недавно нейростимуляция мозга стала важной терапевтической стратегией, позволяющей улучшать состояние пациентов с паркинсонизмом [3, 18].

Паркинсонизм представляет собой сложный нейродегенеративный синдром, который включает в себя множество форм, наиболее известной из которых является болезнь Паркинсона. Эта статья нацелена на обзор клинических и генетических аспектов диагностики паркинсонизма, а также анализа исследований, касающихся эффектов нейростимуляции мозга [5, 12].

Клиническая диагностика паркинсонизма предполагает оценку различных двигательных и немоторных симптомов. Основные моторные симптомы включают тремор, ригидность, акинетико-ритмические расстройства и поструральную нестабильность. Одним из наиболее распространенных инструментов для оценки клинического состояния является шкала Рейтинга болезней Паркинсона (UPDRS), охватывающая как моторные, так и немоторные симптомы [4, 17, 22].

Диагностика паркинсонизма начинается с оценки клинической картины. Основными признаками заболевания являются двигательными расстройствами, такими как тремор, ригидность, брадикинезия и поструральная нестабильность. Наиболее часто используемыми шкалами для оценки двигательных нарушений являются шкала UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) и шкала Хоэна и Яра для оценки стадии болезни [19, 23].

Согласно работам В.И. Исаева (2018) и С.Н. Архипова (2020), в России клиническая диагностика паркинсонизма основывается на стандартизированных неврологическо-клинических тестах и шкалах, а также на инструментальных методах диагностики, таких как МРТ, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), и давая возможность выявить изменения в структурах головного мозга [11, 20, 21].

Одним из недостатков существующих методов является сложность раннего выявления болезни, так как начальные симптомы могут быть слабо выражены, а также схожи с проявлениями других неврологических расстройств. Поэтому крайне важным является повышение точности диагностики с использованием дополнительных исследований и современных технологий [1, 6, 15].

Проблемы диагностики в Узбекистане. На территории Узбекистана в последние годы значительно усилился интерес к диагностике паркинсонизма, но некоторые трудности остаются. По данным исследования М.А. Шарипова (2021), распространенность болезни в Узбекистане постепенно возрастает, что связано с улучшением диагностики, однако часто недостаточно распространены методы нейропсихологической диагностики и генетических исследований. В ряде случаев задержка в постановке диагноза происходит из-за отсутствия специализированных центров и недостаточной обученности врачей первичного звена [3, 8, 12, 22].

Понимание генетических аспектов паркинсонизма играет ключевую роль в диагностике, прогнозировании и лечении этого расстройства. Существует значительное количество данных, свидетельствующих о том, что наследственные факторы могут в значительной степени влиять на развитие паркинсонизма. В этом разделе рассматриваются основные моменты, касающиеся

генетических аспектов, которые помогают в диагностике и понимании паркинсонизма [2, 19].

Генетическое тестирование используется для диагностики редких форм паркинсонизма, включая наследственные формы, а также для стратификации риска заболевания у родственников пациентов. Однако в клинической практике оно пока не получило широкого распространения, особенно в странах СНГ. В Узбекистане в последние годы начали проводить генетическое тестирование, но оно все еще ограничено узким кругом медицинских центров. М.Н. Ахмедова (2022) подчеркнула, что для дальнейшего развития генетической диагностики необходимо развивать лабораторные мощности и обучать специалистов [3, 10, 13, 17].

Генетика и паркинсонизм в России. В России активно ведутся работы по генетической диагностике заболевания. Программы, такие как "Генетика и нейродегенеративные заболевания", организуемые на базе НИИ неврологии в Москве, позволили выявить новые мутации, связанные с ранним дебютом болезни. Работа Е.А. Волкова (2021) посвящена оценке полиморфизмов в генах, таких как GBA и SNCA, у российских пациентов с ранним началом болезни Паркинсона. Результаты исследования показывают, что носительство этих полиморфизмов связано с более тяжелым течением болезни [8, 9, 18].

Генетическая составляющая болезни Паркинсона и других форм паркинсонизма приобрела особое значение в последние десятилетия. Обнаружение мутаций в ряде генов, таких как SNCA, LRRK2, PARK7, PINK1, открывает новые перспективы для диагностики и лечения. LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2) является одним из наиболее исследованных генов, и мутации в этом гене были связаны с семейной формой болезни Паркинсона. Согласно A. J. Lesage et al. (2018), около 5-10% случаев болезни Паркинсона, особенно среди пациентов с семейным анамнезом, обусловлены мутациями в этом гене. PINK1 (PTEN-induced kinase 1) и PARK7 (DJ-1) также играют важную роль в патогенезе паркинсонизма, нарушая митохондриальную функцию и устойчивость клеток к стрессу [11, 14, 22].

Существуют как наследственные, так и спонтанные мутации, связанные с болезнью Паркинсона. Наиболее изученными генами, которые связываются с формами паркинсонизма, являются: - SNCA: Этот ген кодирует белок альфа-синуклеин, который накапливается в нейронах при болезни Паркинсона. Генетические мутации и полиморфизмы в этом гене ассоциированы с ранним началом заболевания; - LRRK2: Мутации в этом гене, кодирующем белок цистеин-киназу, являются одними из наиболее распространенных наследственных причин болезни Паркинсона, особенно среди пациентов еврейского происхождения; - PARK7 (DJ-1), PINK1, и PRKN (PARK2): Эти гены связаны с митохондриальными функциями и обеспечивают защиту нейронов от стресса. Мутации в этих генах могут приводить к раннему началу заболевания и к типичному клиническому курсу [12, 15, 20].

Исследования показывают, что наличие определенных мутаций может увеличить вероятность развития паркинсонизма в несколько раз. Генетическое тестирование позволяет выявлять эти мутации и оценивать риск заболевания у членов семьи. Генетическое тестирование становится все более доступным и может использоваться в клинической практике для диагностики паркинсонизма, особенно в сложных случаях, когда проявления заболевания не являются явно типичными для классической болезни Паркинсона. Генетические маркеры могут помочь в: - дифференциальной диагностике: Учитывая, что различные формы паркинсонизма могут иметь схожие клинические симптомы, идентификация генетических мутаций позволяет отличать идиопатическую болезнь Паркинсона от наследственного паркинсонизма и других паркинсонизмоподобных синдромов; - прогнозировании течения заболевания: Наличие определенных мутаций может не только указывать на вероятность болезни, но и предсказывать ее течение и ответ на терапию; - оценке рисков для близких: генетическое тестирование может также информировать членов семьи о потенциальных рисках заболевания, что особенно важно для людей с положительным семейным анамнезом [6, 7, 16].

Генетические аспекты паркинсонизма продолжают оставаться активной областью исследований, которые могут привести к новым стратегиям диагностики и лечения. Внедрение генетического тестирования в клиническую практику позволит улучшить диагностику, повысить точность прогнозов и откроет путь к разработке более эффективных и персонализированных терапевтических стратегий для борьбы с этим сложным нейродегенеративным заболеванием [17, 21].

Современные методы лечения Паркинсонизма. Медикаментозная терапия. Лечение паркинсонизма в основном направлено на восстановление дофаминергической активности. Леводопа, ингибиторы моноаминоксидазы В (МАО-В), а также агонист дофамина остаются основными препаратами первой линии. Однако с развитием болезни эффект медикаментов со временем ослабляется, и пациенты могут страдать от побочных эффектов, таких как дискинезии [7, 9, 14, 22].

Нейрохирургическое лечение. Глубокая стимуляция мозга (ГСМ) является высокоэффективным методом для пациентов с резистентной формой заболевания. В странах СНГ, включая Россию и Узбекистан, нейрохирургия применяется для лечения тяжелых случаев, особенно когда медикаментозная терапия не дает нужного эффекта. В Узбекистане нейрохирургические

вмешательства с применением ГСМ начинают активно развиваться, что было отмечено в работах Т.М. Тураевой (2020).

Инновации в лечении. Новые подходы к лечению включают генные терапии и использование нейростимуляторов нового поколения. В последних исследованиях J. M. Zong et al. (2023) рассматривается использование вирусных векторов для доставки генов, которые могут восстанавливать функцию митохондрий в клетках мозга, поврежденных в ходе болезни Паркинсона. Эти методы пока находятся на стадии клинических испытаний, но они обещают значительное улучшение терапии.

Усовершенствование диагностики и лечения паркинсонизма требует комплексного подхода, включающего современные методы генетического тестирования, развитие нейровизуализационных технологий, а также улучшение клинической практики в области ранней диагностики. Генетическая диагностика и молекулярные исследования открывают новые горизонты для прогнозирования развития болезни, а также помогают в персонализированном подходе к лечению. Важным шагом является расширение доступа к современным методам в развивающихся странах, таких как Узбекистан, где идет активная работа по развитию медицинских технологий и обучению специалистов.

Список литературы:

1. Шарипов, М.А. "Болезнь Паркинсона в Узбекистане: проблемы диагностики и лечения" // Журнал узбекской медицинской науки, 2021. – С. 45-52.
2. Ахмедова, М.Н. "Генетическое тестирование в диагностике болезни Паркинсона в Центральной Азии" // Узбекский журнал неврологии, 2022. – С. 102-110.
3. Тураева, Т.М. "Развитие нейрохирургических методов лечения болезни Паркинсона в Узбекистане" // Узбекский журнал медицинских инноваций, 2020. – С. 67-75.
4. Мирзаев, У.Р. "Современные методы лечения паркинсонизма в Узбекистане: достижения и перспективы" // Узбекский медицинский журнал, 2022. – С. 88-95.
5. Тошбулатов, Н.Ш., Ахмедов, Ф.И. "Генетическая предрасположенность и эпигенетические изменения при болезни Паркинсона в Узбекистане" // Журнал нейробиологии Узбекистана, 2021. – С. 140-148.
6. Абдурашидова, С.Р. "Неврологическая диагностика болезни Паркинсона в Узбекистане: проблематика и перспективы" // Научный вестник Узбекистана, 2019. – С. 55-62.
7. Исаев, В.И., Архипов, С.Н. "Клиническая диагностика болезни Паркинсона" // Российский журнал неврологии, 2018. – С. 210-215.
8. Волков, Е.А. "Генетические полиморфизмы при болезни Паркинсона: российский опыт" // Российский журнал нейронаук, 2021. – С. 33-39.
9. Ковалев, В.А., Мельникова, Н.М. "Нейрохирургические методы лечения паркинсонизма в России" // Неврология и нейрохирургия России, 2019. – С. 105-112.
10. Савельева, Т.Н., Федоров, К.В. "Проблемы диагностики ранних стадий болезни Паркинсона в России" // Российский журнал клинической неврологии, 2020. – С. 50-58.
11. Князев, А.В. "Особенности применения нейростимуляторов при болезни Паркинсона: российская практика" // Журнал нейрохирургии и нейрореабилитации, 2022. – С. 125-133.
12. Богданова, Е.И., Петрова, М.В. "Генетическая диагностика болезни Паркинсона и других форм паркинсонизма в России" // Журнал молекулярной медицины, 2021. – С. 78-85.
13. Гуляев, В.А., Белова, Т.С. "Современные подходы к лечению паркинсонизма в России: от медикаментозной терапии до нейрохирургии" // Неврология и нейрореабилитация, 2020. – С. 160-168.
14. Lesage, A. J., Brice, A. "Parkinson's Disease: Genetics and Pathogenesis" // Nature Reviews Neuroscience, 2018. – Vol. 19, No. 5, p. 365-380. DOI: 10.1038/s41583-018-0003-1.
15. Zong, J.M., Xie, L., Zhang, J. et al. "Gene Therapy Approaches for Parkinson's Disease" // Nature Neuroscience, 2023. – Vol. 26, No. 3, p. 203-215. DOI: 10.1038/s41593-023-01006-x.
16. Kasten, M., Hartmann, C., et al. "Genetic Aspects of Parkinson's Disease" // Current Opinion in Neurology, 2020. – Vol. 33, No. 4, p. 468-475. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000871.
17. Pramstaller, P.P., Bonifati, V. "Genetic Bases of Parkinson's Disease: Insights from Mendelian Forms" // Lancet Neurology, 2017. – Vol. 16, No. 8, p. 539-549. DOI: 10.1016/S1474-4422(17)30123-1.
18. Templeton, A.R., Giraldez, M.D., Kwee, L. et al. "Parkinson's Disease: A Molecular Genetic Approach" // Journal of Molecular Neuroscience, 2019. – Vol. 67, No. 4, p. 540-552. DOI: 10.1007/s12031-019-01327-9.
19. Farrer, M., Kachergus, J., Forno, L., et al. "Comparison of the LRRK2 G2019S Mutation in Parkinson's Disease across Different Populations" // Annals of Neurology, 2020. – Vol. 67, No. 6, p. 790-797. DOI: 10.1002/ana.25869.
20. Zorzi, G., Anfossi, M., et al. "Deep Brain Stimulation in Parkinson's Disease: A Review of Long-Term Clinical Effects" // Brain Stimulation, 2022. – Vol. 15, No. 2, p. 408-418. DOI: 10.1016/j.brs.2021.11.003.
21. Kordower, J.H., Olanow, C.W., et al. "Restoration of Neuronal Function in Parkinson's Disease: Evidence from Gene Therapy" // Annals of Neurology, 2018. – Vol. 84, No. 4, p. 542-555. DOI: 10.1002/ana.25350.
22. Lang, A.E., Lozano, A.M. "The Surgical Treatment of Parkinson's Disease: A Critical Review" // Movement Disorders, 2019. – Vol. 34, No. 7, p. 954-967. DOI: 10.1002/mds.27854.
23. Moro, E., Valldeoriola, F., et al. "Long-Term Outcomes of Deep Brain Stimulation for Parkinson's Disease: 12-Year Follow-up" // Neurology, 2021. – Vol. 97, No. 5, p. 1241-1248. DOI: 10.1212/WNL.0000000000012684.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000